

ЛАЛМИКОР ЕРЛАР УЧУН ЮМШОҚ БУҒДОЙНИНГ ЯНГИ БОШЛАНҒИЧ МАНБА ВА НАВЛАРИНИ ЯРАТИШДАГИ ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Жўраев Маматқул Абдурахманович

к.х.ф.ф.д., Лалмикор деҳқончилик ИТИ, Жиззах вилояти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017267>

Аннотация. Иқлимнинг глобал иссиши таъсирида қурғоқчиликнинг тез-тез такрорланиши рўй бермоқда. Марказий Осиёда 2010 йилларгача кучли қурғоқчилик йиллари ҳар 8-10 йилда такрорланган. Сўнги йилларда галла экинларининг дон тўлишиш-сут тишиши даврида қурғоқчиликнинг кучли аномал иссиқлик билан бирга рўй бериши кузатилмоқда. Мақолада лалми ерлар учун юмшоқ буғдойнинг аномал иссиқликка ва қурғоқчиликка чидамли бўлган янги навларини яратиши бўйича илмий тадқиқот натижалари келтирилган.

Абстракт. В результате глобального потепления происходят частые повторения засух. В Центральной Азии до 2010 года сильные засушливые годы повторялись каждые 8-10 лет. В последние годы замечено, что в период налива и созревания зерновых культур наряду с сильной аномальной жарой возникает засуха. В статье представлены результаты научных исследований по созданию новых сортов мягкой пшеницы, устойчивых к аномальной жаре и засухе для засушливых земель.

Abstract. As a result of global warming, droughts are occurring frequently. In Central Asia, until 2010, severe drought years occurred every 8-10 years. In recent years, it has been noticed that during the period of filling and ripening of grain crops, along with severe abnormal heat, drought occurs. The article presents the results of scientific research on the developing of new varieties of Bread Wheat that are resistant to abnormal heat and drought for dry lands.

Калим сўзлар. Юмшоқ буғдой, нав, намуна, тизма, ўсимлик бўйи, асосий бошоқ узунлиги, дон сони, дон вазни, 1000 дон дон вазни, қурғоқчиликка чидамлик, иссиқликка чидамлик, маҳсулдорлик, ҳосилдорлик, баҳолаш, танлаш.

Ключевые слова. Мягкая пшеница, сорт, образец, линия, высота растения, длина основного колоса, количество зерен, масса зерна, масса 1000 зерен, засухоустойчивость, жароустойчивость, продуктивность, урожайность, оценка, селекция.

Keywords. Bread wheat, variety, sample, line, plant height, main spike length, grain number, grain weight, 1000 cernel weight, drought tolerance, heat tolerance, productivity, yield, evaluation, selection.

Кириш. Иқлимнинг глобал иссиши оқибатлари республика лалмикор минтақалари табиий-иқлим шароитларга таъсири сезилмоқда. Ўзбекистон лалмикор минтақасида бошоқли дон экинларининг ўсиб ривожланишига қиш давридаги паст ҳарорат ва буғдой гуллаши пайтда рўй берадиган иссиқлик, гармсел шамоллари кучли зарар келтиради. Лалми ерларнинг текислик ва қир-адирлик минтақаларида буғдой дон тўлишиш даврида юз берадиган кучли гармсел ва юқори ҳарорат ҳосилдорликнинг кескин тушиб кетишига сабаб бўлмоқда. Ўзбекистондаги лалмикор майдонларида экиш учун юмшоқ буғдойнинг тупроқ табиий унумдорлигидан, органик ва минерал ўғитлардан тежамли фойдаланадиган коллекция нав намуналарини танлаб олиш ва селекция жараёнида ташқи муҳитнинг

нокулай шароитларга бардошли серҳосил ва юқори дон сифатига эга навларини яратиш, уларнинг илмий асосланган уруғчилик тизимини жорий этиш дон ҳосилдорлигини ўртача гектарига 8-10 центнерга оширишни таъминлайди.

Глобал иқлим ўзгариши, ҳаво ҳароратининг ошиши рўй бераётган ҳозирги кунда лалми ерларнинг тупроқ-иқлим шароитларига мос, биотик ва абиотик стрессларга чидамли, нонбоплиги ва оқсил миқдори юқори бўлган юмшоқ буғдойнинг янги навларини яратиш буғдой селекционерларининг долзарб вазифаларидан ҳисобланади.

Ҳозирги кунда лалми ерларда экиладиган юмшоқ буғдой навлари ўртапишар ёки ўртакепишар бўлганлиги, дон тўлишиш даврининг узок давом этиши дон ҳосилдорлиги ва сифатига салбий таъсир кўрсатмоқда [4].

Шунинг учун эртапишар, дон тўлишиш фазаси қисқа 25-30 кунларда ўтадиган юмшоқ буғдой навларини яратиш лалми ерларда дон ҳосилдорлигининг ошишини ҳамда турли йилларда рўй берадиган иссиқлик ва қурғоқчилик каби нокулай об-ҳаво шароитларида ҳам барқарор дон ҳосилдорлигини таъминлайди.

Бошоқли дон экинлар ҳосили фақатгина қиш-баҳор даврида тупроқда тўпланган умумий нам захирасига ҳамда ўсимликнинг асосий илдиз тизими етадиган энг унумдор қатламнинг қандай даражада намиққанлигига ҳам боғлиқ бўлади[3.2]. Ўсимликнинг ер устки қисми шаклланаётган даврида ёғингарчиликнинг кўп бўлиши ҳосилга ижобий таъсир кўрсатади [1].

Материаллар ва методлар. Тадқиқотларда Ўсимликлар генетик ресурслари илмий тадқиқот институти коллекция намуналари ҳамда ИКАРДА ва СИММИТ Халқаро Илмий Марказлардан олиб келинган юмшоқ буғдой нав намуна ва тизмаларининг қимматли хўжалик белгилари ўрганилди. Олинган натижалар асосида Ўзбекистоннинг лалмикор ерларида экиш учун ташқи муҳитнинг нокулай шароитлари (аномал совуқ ва иссиқлик) ҳамда турли замбуруғли касалликларга чидамли, ҳосилдор, юқори дон сифатига эга бўлган юмшоқ буғдойнинг бошланғич манбаларини яратилди ва уларни селекция жараёнига тадбиқ этилди.

Тадқиқотларда Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институтида мавжуд бўлган юмшоқ буғдойнинг маҳаллий нав намуна ва дурагайларида, ИКАРДА ва СИММИТ халқаро илмий Марказларига мансуб 2000 дан ортиқ тизмалардан ҳамда бошқа хорижий селекцияга мансуб буғдойнинг бошланғич материалларидан фойдаланилди.

Илмий тадқиқотларни бажаришда агротехник тадбирлар Лалмикор деҳқончилик ИТИ томонидан 1994 йилда ишлаб чиқилган тавсия ва услублар асосида, фенологик кузатувлар, дала ва лаборатория шароитида турли кўрсаткичлар бўйича баҳолашлар, таҳлиллар Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш Давлат комиссияси (1997) ва собиқ Бутуниттифоқ ўсимликшунослик институтида (ВИР) ишлаб чиқилган услубий қўлланмалар асосида олиб борилди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Битта бошоқдаги дон вазни ҳосилдорликни белгилашда муҳим кўрсаткич ҳисобланади. Майдон бирлигидан олинадиган дон ҳосилини асосан маҳсулдор поялар сони ва битта бошоқдаги дон вазни белгилашини тадқиқотчилар аниқлаган ва бунда битта бошоқдаги дон вазни ҳосилдорликни белгилашда асосий аҳамиятга эгаллигини эътироф этадилар.

Буғдой ўсимлигида бошоқдаги дон вазни 1000 дона дон вазни билан ижобий коррелятив боғланишда бўлиб, ирсий хусусият ва ташқи муҳит шароити таъсирида шаклланади. Лалмикор минтақаларда дон тўлишиш даврида қурғоқчилик юз берганда,

шунингдек, замбуруғли касалликлар билан зарарланганда ҳам 1000 дон дон вазни кескин камайиб кетади, нам билан таъминланган шароитда 1000 дон дон вазни сезиларли кўтарилади.

2020-2022 йилларда Рақобатли нав синаш (РНС) питомнигида олиб борилган тадқиқотлар давомида маҳсулдорлиги бўйича юқори кўрсаткичга эга бўлган нав намуналари танлаб олинди ва натижалар жадвалда келтирилди.

Ушбу йилда об-ҳаво шароитларининг қулай келиши ётиб қолишга чидамли, занг касалликларига бардошли юқори дон ҳосили ва сифатига эга бўлган янги навларни яратиш учун танлаш ишларини олиб боришда муҳим аҳамиятга эга бўлди. Тадқиқот натижаларига кўра, курғоччиликка чидамлиликини кўрсатувчи белги ва хусусиятлардан бири ўсимлик бўйи ўрганилганда Тезпишар навида 109, Нўшкент навида 134 см, Истиклол-6 навида 128 см, сп-2016/303 линиясида 133 см, КСИ 2019/20-КП-2016/58 линиясида 125 см ни ташкил этди.

Шунингдек, курғоччиликка чидамлилиги 9 балл бўлган Нўшкент навида 1000 дон дон вазни 47,2 г, бошоқдаги дон сони 38 дон дон бўлган ҳолда ҳам Тезпишар навидан устунлиги тажрибалар натижасида маълум бўлди.

Бундан ташқари, курғоччиликка чидамли КСИ-2020/9, КСИ-2020/13, КСИ-2020/14, (кп-2016/88) (ИКАРДА) нав ва намуналари танлаб олинди. Бу навларда 1000 дон дон вазни андоза навга нисбатан юқори бўлиб, бошоқдаги дон сони кўплиги аниқланди. Тадқиқотлар натижасига кўра, танлаб олинган нав намуналари юмшоқ буғдойнинг янги навларини яратиш учун селекция жараёнига жалб этилади.

Уч йиллик тадқиқот натижаларига кўра, Тезпишар навида дон ҳосилдорлиги ўртача 11,9 ц/га ни ташкил этди. Дон ҳосилдорлиги андоза ва бошқа навларга нисбатан юқори бўлган ПСИ-2020/6 (18,1 ц/га), КСИ-2020/16 (14,6 ц/га), кп-2016/58 (14,6 ц/га), СП-2016/303 (14,3 ц/га) ва 01//2020 (9,9 ц/га) тизмалари янги нав сифатида танлаб олинди.

Жадвал.

Рақобатли нав синаш питомнигида нав ва линияларнинг қимматли хўжалик кўрсаткичлари, (Ғаллаорол, 2020-2022 й.)

№	Нав намуна ва линиялар	2020				2021				2022				Ўртача			
		Ўсимлик бўйи, см	Бошоқда дон вазни, г	1000 дон дон вазни, г	Ҳосилдорлик, ц/га	Ўсимлик бўйи, см	Бошоқда дон вазни, г	1000 дон дон вазни, г	Ҳосилдорлик, ц/га	Ўсимлик бўйи, см	Бошоқда дон вазни, г	1000 дон дон вазни, г	Ҳосилдорлик, ц/га	Ўсимлик бўйи, см	Бошоқда дон вазни, г	1000 дон дон вазни, г	Ҳосилдорлик, ц/га
1	Тезпишар (ан.)	109	1,30	37,6	17,06	100	1,31	31,6	4,06	77,5	1,13	37,4	8,5	85,5	1,14	35,5	10,3

**SCIENTIFIC-PRACTICAL SYMPOSIUM ON THEME “THE ROLE OF PLANT GENETIC RESOURCES
IN GLOBAL CLIMATE CHANGE AND FOOD SECURITY”
NOVEMBER 7-8-9, 2024**

2	Бахмал-97	1 2 2	1, 3	43 ,4	1 9 , 3	78	0 , 9	27 ,6	3, 4	87 ,0	1,4 1	44 ,2	9 , 0	95 ,7	1, 20	38 ,4	10 ,6
3	Санзар-6	1 0 4	1, 5	37 ,6	2 4 , 4	55 , 0	1 0 , 0	30 ,0	2, 9	53 ,0	1,4 0	37 ,4	7 , 0	70 ,7	1, 30	35 ,0	11 ,4
4	Истиқлол-6	1 2 8	1, 5	41 ,4	2 4 , 5	76 , 0	1 , 2	33 ,0	3, 7	81 ,3	1,3 5	38 ,5	1 , 5	95 ,1	1, 35	37 ,6	13 ,2
5	Сўғдиёна	1 0 2	1, 50	40 ,0	2 3 , 5	60 , 0	1 , 2	31 ,2	4, 7	51 ,5	1,2 9	40 ,0	8 , 8	71 ,2	1, 33	37 ,1	12 ,3
6	Нўшкент	1 3 4	1, 80	47 ,2	2 6 , 0	84 , 0	1 , 3	35 ,2	4, 8	91 ,3	1,7 9	45 ,2	1 , 8	10 ,3	1, 63	42 ,5	13 ,9
7	Қизилдон	1 0 3	1, 40	38 ,8	2 5 , 0	65 , 0	1 , 3	29 ,6	4, 6	52 ,3	1,4 0	38 ,8	1 , 7	73 ,4	1, 37	35 ,7	13 ,4
8	ПСИ-2020/6	1 1 8	1, 58	35 ,2	3 5 , 9	72 , 0	0 , 9	24 ,0	4, 4	82 ,3	1,3 6	37 ,6	1 , 0	90 ,8	1, 28	32 ,3	18 ,1
9	ПСИ-2020/9	1 1 6	2, 0	40 ,8	3 0 , 7	65 , 0	1 , 4	30 ,0	4, 2	62 ,0	1,8 4	42 ,4	1 , 0	81 ,0	1, 73	37 ,7	15 ,3
1 0	КСИ-2020/16 кп-2016/58	1 2 5	1, 3	40 ,3	2 6 , 2	74 , 0	0 , 9	27 ,6	3, 1	89 ,8	1,4 4	41 ,6	1 , 5	96 ,3	1, 21	36 ,5	14 ,6
1 1	КП-2016/88	1 0 8	1, 5	36 ,1	2 9 , 3	56 , 0	0 , 7	26 ,1	2, 1	69 ,0	1,3 3	37 ,2	1 , 0	77 ,7	1, 18	33 ,1	14 ,1
1 2	КП-2020/38	1 1 5	1, 2	35 ,5	2 6 , 9	57 , 0	0 , 8	23 ,0	2, 4	81 ,3	1,2 3	47 ,2	1 , 5	84 ,4	1, 08	35 ,2	14 ,3

1 3	СП-2016/303	1 3 3	1, 3	38	2 9 1	72 , 0	1 30 0	6, 5	85 , 3	1,6 6	41 , 2	1 6 3	96 , 8	1, 35	36 , 7	17 , 3	
1 4	35/2020 ICA. 22 th IWWYT- SA9935/2020	1 0 5	1, 7	37 , 6	2 7 6	67 , 5	1 30 2	4, 2	63 , 5	1,4 2	38 , 4	1 1 7	78 , 44	1, 35	35 , 5	14 , 3	
1 5	КП-2020/26					66	1 , 1	29 6,	65 8	1,6 3	44	1 , 5	65 , 9	1, 37	36 , 8	9, 2	
1 6	01//2020					70	1 , 2	27 , 2	5, 7	68 , 3	1,7	42 , 8	1 4	69 , 2	1, 45	35 , 0	9, 9

Хулоса. Юмшоқ буғдойнинг эртапишар ва қурғоқчиликка чидамли нав намуналари ажратиб олинди. Қурғоқчиликка чидамли КСИ-2020/9, КСИ-2020/16 кп-2016/58, кп-2016/88 (ИКАРДА) нав ва намуналари танлаб олинди. Бу навларда 1000 дон дон вазни андоза навга нисбатан юқори бўлиб, бошоқдаги дон сони кўплиги аниқланди. Тадқиқотлар натижасига кўра, танлаб олинган нав намуналари юмшоқ буғдойнинг янги навларини яратиш учун селекция жараёнига жалб этилади.

Дон ҳосилдорлиги юқори бўлган ПСИ-2020/6, ПСИ-2020/9 ПСИ13/2020СП12016/303 линиялари танлаб олинган нав намуналари юқори ҳосилли юмшоқ буғдойнинг янги навларини яратиш учун селекция жараёнига жалб этилади.

Лалми майдонлар учун эртапишар, қурғоқчилик ва иссиқликка, касалликларга ҳамда ташқи муҳитнинг турли хил ноқулай шароитларига чидамли, ҳосилдор бўлган юмшоқ буғдой навларини яратишда жаҳон колекция нав намуналарини маҳаллий навлар билан ўзаро таққослаш, танлаш ва дурагайлаш янги навлар яратишда юқори самара бериши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аманов М.А. Устойчивость пшениц Узбекистана к неблагоприятным факторам среды.- Т.: “Фан”. 1978. с.91.
2. Дорофеев В.Ф, Удачин Р.А, Семенова Л.В. и др.; Пшеницы мира. Под ред. В.Ф.Дорофеева; Сост. Р.А.Удачин. - 2-е изд., перераб. и доп. -Л.: ВО Агропромиздат. Ленингр. отд-ние. 1987. -560 с.
3. Жученко А.А. Адаптивная система селекции растений. (Эколого-генетические основы). Монография в двух томах. – М.: Изд-во РУДН, 2001. Том II.-708 с.
4. М.А.Juraev, А.А.Holdorov. Influence of Global Climate Changes on Cereal Crops Yield in Rainfall Lands in Uzbekistan. Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. <https://zienjournals.com>. Vol. 12 (january-2023). P-32-36.Eurasian.